

*Microeconomía una Mirada en Retrospectiva y la
Economía Hondureña del 2008 al 2018*

*Microeconomics a Look Back and the Honduran
Economy from 2008 to 2018*

Enamorado Amador, Rina Waleska; Licona Pérez, Mábel Aurora; Milímetro Las Tecnologías de la Comunicación en Educación Superior. Revista Técnico-Científica, Milímetro Vol. VI Diciembre de 2020, pp 52-59. Universidad Politécnica de Ingeniería, UPI, Tegucigalpa, Honduras; 2020, ISSN: 2410-9053, disponible en <https://milimetro.upi.edu.hn/>

Enamorado, R; & Licona, M. 2020, Milímetro, Vol. No. VI; PP 52-59

Fecha de Recepción: 31 de Agosto de 2020
Fecha de Aceptación: 30 de Noviembre de 2020

Microeconomía una Mirada en Retrospectiva y la Economía Hondureña del 2008 al 2018

Microeconomics a Look Back and the Honduran Economy from 2008 to 2018

Rina Waleska Enamorado Amador¹
Mábel Aurora Licona Pérez,²

Resumen

Exponemos el desarrollo etimológico de las ciencias de la economía y microeconomía con una mirada retrospectiva de sus inicios, su coevolución y sinergia entre mercado, empresa y estado, con el fin de poder realizar una radiografía del sistema económico que permite el desarrollo de políticas administrativas y redirecciona los principios de toma de decisiones. Con miras a lograr un desarrollo organizacional conforme al paradigma empresarial estipulado por los entes involucrados en una organización evolutiva. Que a su vez considera al individuo como un “Hombre ahorrador”, consciente de su entorno y contexto que busca día a día ser reconocido por su eficiencia al no existir manera de poder contar con un abanico de opciones que le permita identificar más allá de sus necesidades y suplir conforme a las soluciones encontradas en su contexto. En tal sentido la microeconomía es un punto álgido que permite la integración de oferta y demanda para la obtención de un bien que representa la satisfacción de bienes o servicios requerido para la subsistencia del individuo como tal en una sociedad cada día más exigente. Importante mencionar que en este proceso de reflexión de manera sucinta se hicieron varias revisiones con el objetivo de relacionar la microeconomía en el contexto nacional presentando así una breve reflexión sobre las pro y contra de las políticas internacionales en el manejo de las economías de los pueblos latinoamericanos para el caso Honduras y su mirada en el proceso de 2008 a 2018.

Abstract

We expose the etymological development of the sciences of economics and microeconomics with a retrospective look at its beginnings, its coevolution and synergy between market, company and State, in order to be able to carry out an x-ray of the economic system that allows the development of administrative policies and redirects the principles of decision making. With a view to achieving organizational development according to the business paradigm stipulated by the entities involved in an evolving organization. Which in turn considers the individual as a "thrifty man", aware of his environment and context that seeks day to be recognized for his efficiency as there is no way to have a range of options that allows him to identify beyond his needs and supply according to the solutions found in their context. In this sense, microeconomics is a critical point that allows the integration of supply and demand to obtain a good that represents the satisfaction of goods or services required for the subsistence of the individual as such in an increasingly demanding society. It is important to mention that in this process of reflection, in a succinct way, several revisions were made in order to relate the microeconomics in the national context, thus presenting a brief reflection on the pros and cons of international policies in the

¹ Tegucigalpa, Honduras, Máster en Gerencia de Operaciones Industriales, Teléfono: (504)22257454, Correo Electrónico: rwenamorado@upi.edu.hn, <https://orcid.org/0000-0002-7428-3440>.

² Tegucigalpa, Honduras, Máster en Gerencia de Operaciones Industriales, Teléfono: (504)22257454, Correo Electrónico: l:mabel.licona@upi.edu.hn, <https://orcid.org/0000-0002-0267-3394>.

management of the economies of Latin American peoples. for the Honduras case and its view on the process from 2008 to 2018.

1. Definición según el diccionario de la Real Academia Española

Economía

- a. **Administración eficaz y razonable de los bienes.**
- b. **Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo.**
- c. **Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos.**

Microeconomía

- a. **f. Estudio de la economía en relación con acciones individuales, de un comprador, de un fabricante, de una empresa, etc.**
- b. **U. en contraposición a macroeconomía. (RAE, 2017)**

La ciencia económica nació en un pequeño rincón de Europa, pero ha venido madurando globalmente. Desde Adam Smithⁱ y David Humeⁱⁱ a mediados del siglo XVIII, hasta John Stuart Millⁱⁱⁱ y Karl Marx^{iv} a mediados del siglo XIX, los gigantes de la economía clásica vivieron en el Reino Unido. No es sorprendente entonces que sus escritos expresaran un punto de vista británico. El apoyo de Adam Smith a una economía descentralizada de mercado –su “mano invisible” – fue estimulado por el dinamismo de su ciudad natal Edimburgo y por el limitado rol del estado en el proceso de crecimiento británico. Para Marx y Engels, los trabajadores pobres que vivían en las atestadas bodegas de Manchester eran sus puntos de referencia, tanto como lo habían sido para Smith las chimeneas industriales de un Edimburgo pujante. (Bowles, 2004) La razón de que Europa Occidental, y especialmente el Reino Unido, fuera el lugar de nacimiento de la ciencia económica es que el capitalismo también floreció allí. Único entre los sistemas económicos, el capitalismo unificó la variedad de actividades involucradas en generar los medios de vida en un espacio de vida social particular y claramente autónomo, un espacio sujeto además a regularidades equivalentes a leyes. ³

Los sistemas económicos anteriores, en palabras de Karl Polany, 1957, estaban incrustados en los órdenes políticos y culturales de los cuales hacían parte. La religión, costumbres, política y la reproducción de la vida diaria estaban entrelazadas con lo que ahora reconocemos como actividades económicas: la asignación y distribución de recursos. Sin embargo, en la economía capitalista el día de trabajo y el espacio laboral emergieron como esferas temporales que se diferenciaban de la familia, la religión, la política y las costumbres. Se decía que una psicología en particular –resumida por los economistas clásicos como el “hombre económico” calculador, interesado en sí mismo, y amoral, gobernaba nuestro comportamiento en este espacio económico. (Bowles, 2004) .

2. Mercado, la Sociedad y el Estado

La economía de mercado, la sociedad y el estado funcionan eficientemente cuando se dan las instituciones que se requieren para la gobernabilidad. El redimensionamiento del estado eliminó o limitó muchas de sus funciones, capacidades y redefinió sus relaciones con el mercado y la sociedad. El buen gobierno, esencia de la gobernabilidad democrática se centra en los procesos

3

de formulación y ejecución de políticas públicas creadoras y reguladoras de instituciones y mecanismos que permitan a los actores colectivos, acordar, negociar y asumir funciones de vigilancia de la esfera pública. Una perspectiva más visionaria es la que puede equilibrar las funciones de los mercados, los Estados y la sociedad civil, de tal forma que evite los excesos regulatorios y se rediseñen las estructuras para transparentar y normalizar los sistemas de información y de contabilidad. El equilibrio entre el poder del estado, el dinero del mercado y las formas de creencias de la sociedad civil, es importante para que funcione el mercado, es decir, se requiere el balance entre el mercado, el sector privado y el gobierno o el Estado.

3. Coevolución

Para representar los sistemas socio-económicos como sistemas en coevolución, nos basamos en la Teoría Económica Evolutiva^v y desarrollamos algunas de sus ideas fundamentales. Aunque la Teoría Económica Evolutiva (TEE), es reciente, ya existe un núcleo claro que explica cómo ciertos fenómenos dinámicos –el cambio tecnológico e institucional, la dinámica industrial y el crecimiento económico– se desenvuelven sobre la base de tres mecanismos fundamentales: la aparición de novedades regeneradoras de diversidad, la retención Inter temporal de ciertas características de los agentes a través de inercias en el comportamiento, y la actuación de mecanismos de selección y adaptación que favorecen el predominio de algunos rasgos y entidades, y no otros. Partiendo de esta concepción general de los procesos dinámicos, extenderemos su aplicación a ámbitos distintos del mercado, pero complementarios entre sí, y analizaremos en qué sentido el mercado y los otros ámbitos pueden coevolucionar. (Nelson, 2002)

Pretendiéramos imprimir desde el principio que, al presentar en este esbozo general de pensamiento, no intentamos trasladar literalmente conceptos biológicos al ámbito socio-económico. Sucintamente, opinamos que este cuadro resulta útil para analizar el comportamiento de sistemas dinámicos extraordinariamente complejos.

4. La empresa como unidad de análisis

Es oportuno mostrar con más referencia la idea de que la empresa marcha como un cuerpo unido en la toma de decisiones y en sus procesos internos. Al respecto, a pesar de sus marcadas discrepancias, la Teoría Económica Evolutiva (TEE), conserva concurrencias metodológicas substanciales con la teoría neoclásica ortodoxa; una de ellas entiende ser justamente el:

"Buscar capturar con unos cuantos supuestos simples las fuerzas motivacionales operacionalmente más consistentes y poderosas que tienden a modificar el comportamiento de la empresa como un todo"
(Nelson, 2002).

Comparativamente se ha examinado, una de las razones más eficaces que evidencia la carencia analítica de la teoría neoclásica^{vi} es precisamente su caracterización de la empresa como un agente unificado sin conflictos internos. No obstante, habiendo revelado el problema, la TEE busca retomar dicha simplificación al pretender definir a la empresa sólo a partir de sus características colectivas, omitiendo cualquier fricción interna. Incluso la descripción que hace

Winter (Nelson, 2002) al referirse a la manera en que la teoría neoclásica concibe los procesos internos de la empresa, pudiera muy bien coincidir con el punto de vista de la TEE: "Allí se supone que se alcanza fácilmente, mediante el intercambio voluntario, una relación plenamente cooperativa entre los diversos intereses económicos organizados en la empresa, y se supone que esto se logra de forma rutinaria aunque implícita" (Coase, 1937).

Dentro del contexto de la empresa como unidad, y llevando aún más lejos la metáfora de que "sabe" lo que debe hacer, la TEE compara la conducta de la empresa con la de los individuos al afirmar que "el comportamiento de una organización es, en sentido limitado pero importante, reducible al comportamiento de los individuos que son miembros de esa organización" (Nelson, 2002). Una de las características más importantes que se le confiere al agente individual en función de la analogía propuesta, es poseer habilidades específicas para desarrollar sus actividades. La habilidad individual se define como "una capacidad que se relaciona con una secuencia lisa de comportamientos coordinados los cuales son ordinariamente efectivos en el logro de sus objetivos, dado el contexto en el que normalmente ocurren" (Nelson, 2002).

Dichas habilidades se encuentran conformadas por dos tipos básicos de conocimiento: una parte explícita que puede ser transmitida a los demás agentes sin pérdida de información; y una parte tácita que no es codificable, muy difícil de transmitir.

Al aseverar que "la empresa sabe lo que tiene que hacer", es claro que la proposición de la TEE apunta fundamentalmente hacia una especie de conocimiento organizacional tácito, que no es codificable y que no radica en ningún lugar físico concreto.

De lo contrario, afirmar que la empresa como unidad posee algún tipo de conocimiento producto del razonamiento metódico y deliberado, que anticipe en alguna medida las futuras consecuencias de sus acciones, implicaría atribuirle propiedades características de los seres vivos, lo cual exigiría especificar de la ubicación de ese conocimiento y de cuáles son los "órganos empresariales" capaces de procesarlo^{vii}.

Para evitar estas complicaciones, la empresa se define como un agente autómatas, capaz de realizar todas las actividades productivas necesarias y coordinarlas de la mejor manera posible sin que nadie, a ciencia cierta, esté al tanto de cómo lo logra. La organización trasciende al conocimiento individual o a cualquier tipo de artefacto físico capaz de almacenarlo y procesarlo^{viii}.

5. Microeconomía en la Actualidad

La microeconomía surge con el fin de apoyar la toma de decisiones por parte de la dirección general de la empresa en cuanto a la elaboración y aplicabilidad de la política económica integrando la técnica de cómo funciona una economía moderna. En toda decisión hay en mayor o menor medida un problema de escasez; siendo ésta, no sólo material, también se presenta en tiempo, energía y capacidad física. Por lo tanto hacer frente a uno u otro tipo de escasez constituye la esencia de la condición humana y fundamentalmente una de las condiciones etimológicas de la economía descrita por el diccionario de la Real Academia Española, RAE.

El capitalismo^{ix} no solo liberó a la economía de las estructuras sociales y restricciones morales que la rodeaban, también impartió en ella regularidades que podrían eventualmente ser descritas como leyes científicas con su respectiva aplicación universal. De especial importancia entre estas estaban las así llamadas leyes de oferta y demanda, una de cuyas consecuencias fue la ley del precio único. Esta ley maestra de la tradición clásica y neoclásica sostiene que en un equilibrio competitivo un determinado bien no será transado a precios diferentes y que no existirán excesos de demanda o de oferta. Simplificaciones tales como la del ‘hombre económico’ y la ley del único precio facilitaron la eventual aplicación del razonamiento matemático en la economía, enriqueciendo de manera extraordinaria su claridad y coherencia.

La pregunta general de los economistas clásicos se ocupaba de la interacción dinámica entre las instituciones y el crecimiento, esta pregunta ha sido de nuevo adoptada por la teoría contemporánea del crecimiento endógeno. ¿Cómo, se preguntaban ellos, podría una economía estar organizada para promover el bienestar material de sus miembros manteniendo al mismo tiempo su autonomía? Las respuestas que dieron eran dispares, tal como sugieren las posiciones opuestas entre Ricardo^x y Maltus^{xi} sobre el papel de los impuestos y las rentas de la tierra en el proceso de acumulación, y más aún el famoso enfrentamiento entre las prescripciones del *laissez-faire* de Smith y el materialismo histórico de Marx. Lo que las respuestas tenían en común era el rol preeminente de la experiencia económica de la Gran Bretaña como punto de referencia empírico.

Sin embargo, el Reino Unido, la primera gran economía capitalista, era único. Si la economía hubiese nacido en San Petersburgo, Tokio o Buenos Aires en lugar de Londres, Manchester y Edimburgo, sus temas centrales habrían sido diferentes. Se habría dado mayor énfasis a la comprensión del estancamiento tanto como del crecimiento, al papel coordinador de las grandes instituciones financieras y los estados intervencionistas, al proceso de actualización tecnológica y el papel de las firmas gigantes, y a los retornos crecientes en el proceso de desarrollo económico. La ciencia resultante se habría parecido más a la economía de Joseph Schumpeter^{xii} (siendo austriaco) que a la de Adam Smith.

La importancia de la microeconómica radica en la ocupación de los problemas relativos a las unidades primarias de la decisión por medio del esquema de análisis de la oferta y la demanda y todo esto con el fin de alcanzar los objetivos integrados en el paradigma empresarial, generando la sinergia con la administración empresarial, ya que la administración permite conocer el funcionamiento de la empresa mediante el cual el administrador puede lograr los objetivos de la organización a través de la adecuada toma de decisiones.

Una de las misiones principales de esta rama es la formulación de los precios relativos de las mercancías y factores que se forman en el mercado. Se ocupa de los problemas relativos a las unidades primarias de decisión utilizando el esquema de análisis basado en la oferta y la demanda

Además, estudia cómo las unidades económicas se relacionan unas con otras para formar otras unidades económicas de mayor tamaño (como lo son las industrias y los mercados), o cómo estas unidades económicas menores se comportan y toman decisiones cuando están implicadas en las unidades económicas mayores. Igualmente ensaya el cómo se ven afectadas

las unidades económicas ante factores externos a ellas (la política de los gobiernos o la situación de la economía internacional, entre otros) por ejemplo:

Se destacó la reducción del déficit fiscal, la inflación baja y el crecimiento económico del 3.5%. Al mismo tiempo se plantearon los desafíos pendientes o los lineamientos a seguir: hacer robusta la situación económica del país por medio de ingresos tributarios lo suficientemente robustos que permitan ampliar los niveles de cobertura del gasto. Consideran positivo el comportamiento de la recaudación tributaria. Si en el 2010 fue de 46,172 millones se espera que para el año en curso se consigan 90,100 millones de lempiras..... Son administradores de una crisis sin solución porque se gobierna a base de impuestos (para los pobres y las clases medias), haciendo todo de concesiones (para las élites foráneas y nacionales) y a espaldas de las comunidades; con proyectos asistencialistas pero sin reducir la pobreza y aumentar el empleo; incrementando los gastos de seguridad y reduciendo los de salud, educación e infraestructura; fomentando una democracia que concentra el poder y la riqueza; y una política cautiva que sigue los pasos de convertirse en “dinastía” al igual que nuestro vecino y modelo. Tomado Honduras: Macro y microeconomía, un divorcio perfecto Junio 10 del 2017^{xiii}

Al estudiar estas unidades económicas, la microeconomía analiza y explica cómo y por qué estas unidades toman decisiones económicas. Por ejemplo, la microeconomía estudia muy de cerca la demanda del consumidor. En ésta se busca dar explicación a cómo los consumidores deciden qué cosas desean comprar, por qué y en qué cantidad escogen estas cosas; así mismo, pretende explicar cómo cambian los precios de las cosas y los beneficios que obtienen las distintas unidades económicas al haber tomado esa decisión de comprar.

Además, la microeconomía determina el estudio de la demanda del consumidor, es decir la oferta de bienes y servicios por parte de unidades económicas como las organizaciones; como esta fija internamente sus recursos, cómo determinan el número de colaboradores por contratar, cómo determinan las líneas de trabajo a realizar, cuánto quieren producir las y cómo cambiaría esa decisión ante un cambio en el precio de su producto o en el precio de otras cosas que necesitan para producir, etc.

La microeconomía expone estudio y conocimiento de las unidades económicas individuales, base de las diferentes teorías correlacionales a la economía.

6. Conclusiones

- La microeconomía es el estudio de cómo toman sus decisiones los consumidores individuales: los hogares, las empresas y las economías domésticas y su relación entre ellas; en un mundo globalizado como el que actualmente vivimos, estas relaciones han cambiado drásticamente, pues los actores de la microeconomía se definen como oferentes pero también como demandantes de bienes y servicios, mano de obra, tecnología, en fin, de muchas variables que tienen gran diversidad de opciones, la clave para la optimización de las decisiones que resolverán nuestros problemas y modelos económicos, no sólo será la conveniencia en precios, sino también las estrategias basadas en la experiencia y la

proyección a futuro de los mercados internos. (UNID, 2005) (Introducción a la Economía, 2012)

- Tanto en la organización/trabajo capitalista como en la escuela el individuo no tiene control sobre su trabajo. En la organización, el trabajador no decide qué produce, del mismo modo que el estudiante no escoge qué estudia -evidentemente, hay un poco de margen. A los alumnos les dejamos escoger entre ciencias y letras, pero el margen es muy estrecho. Está muy claro qué es el conocimiento académico y los estudiantes no pintan nada a la hora de decidir cómo van a ser los currículos-.
- La empresa capitalista incentiva a los trabajadores mediante un sueldo, del mismo modo que la escuela incentiva a los estudiantes con calificaciones. Tanto el dinero del sueldo como las calificaciones posteriormente pueden ser transformados en por cosas que se deseen. En el caso de los estudiantes, con frecuencia los padres felicitan y regalan cosas a sus hijos por sacar buenas notas. De este modo se inculca a los alumnos el valor de la productividad
- Si los alumnos no escogen qué estudiar en función de sus intereses y si se les premia por cumplir con un trabajo enajenado, se inculca la idea de que la finalidad del trabajo no es la satisfacción personal por hacer algo que a uno le interese o le guste, sino obtener un beneficio de él.

7. Bibliografía

- Bowles, S. (2004). *Microeconomía Comportamiento, Instituciones y Evolución*. Princeton University Press.
- Coase, R. (1937). "La naturaleza de la empresa", en O. E. Williamson y S. G. Winter (comps.), *La naturaleza de la empresa. Orígenes, evolución y desarrollo*,. México,.
- Hodgson, G. (2007.). *Economía institucional y evolutiva contemporánea*, . México, : UAM, .
- Introducción a la Economía*. (2012). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
- Nelson, R. y. (2002). Nelson, Richard y Sidney Winter. En "*Evolutionary theorizing in economics*" *The Journal of Economic Perspectives*, vol. 16, núm. 2, (págs. pp. 23-46.).
- RAE. (2017). *Diccionario de la lengua española*. (23.ª edición). Madrid: Espasa. ISBN 978-84-670-4189-7.
- Rivera, E. (2018). *Apuntes de Clases de Microeconomía, ICES Doctor Eleazar Rivera* . Somoto: ICES.
- UNID. (2005). *Microeconomía*. UNID.

8. Referencias

ⁱ Adam Smith nació en Kirkcaldy (Escocia) el año 1723 y fue el único hijo del segundo matrimonio de Adam Smith, oficial de aduanas, y Margaret Douglas. Poco más se sabe de su infancia, a excepción de que a la edad de 4 años fue raptado por una banda de gitanos, siendo rescatado gracias a la acción de su tío. «Me temo que no hubiera sido un buen gitano», comentó John Rae, su principal biógrafo. Más allá de este incidente, la vida de Smith fue singularmente tranquila, y su historia es esencialmente la de sus estudios y sus libros

ⁱⁱ David Hume nació en Edimburgo, el 7 de mayo de 1711 falleció el , 25 de agosto de 1776 fue un filósofo, economista, sociólogo e historiador escocés, constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa.

ⁱⁱⁱ John Stuart Mill nació en Londres, el 20 de mayo de 1806 fallece en Aviñón, Francia, 8 de mayo de 1873 fue un filósofo, político y economista inglés de origen escocés, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo, planteamiento ético propuesto por su padrino Jeremy Bentham, que sería recogido y difundido con profusión por Stuart Mill.

^{iv} Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, 2 periodista, intelectual y militante comunista prusiano de origen judío.³

^v Nelson, R.R. y Winter, S.G. (1982), Foster, J. y Metcalfe, J.S. (2001), Witt, U. (2003), Dopfer, K. (2005). (Nelson, 2002)

^{vi} Es posible definir la teoría neoclásica como una propuesta que tiene los siguientes atributos: 1) la suposición de agentes racionales con un comportamiento maximizado, con funciones de preferencias dadas y estables; 2) un punto de atención hacia estados de equilibrio alcanzados, o movimientos hacia estados de equilibrio; 3) la ausencia de problemas crónicos de información (hay, a lo sumo, un punto de atención en el riesgo probabilístico: excluyendo la ignorancia severa, la incertidumbre radical, o las percepciones divergentes de una determinada realidad). Notablemente estos tres atributos están interconectados." Hodgson, 2007: 207.

^{vii} Al respecto argumenta Vromen: "¿Pero una organización, concebida como una especie de entidad sui géneris con comportamiento propio, puede en realidad desarrollar una deliberación consciente? Al parecer, las organizaciones como un todo no pueden hacerlo. Parece ser que la elección deliberada no es un atributo de las organizaciones como un todo. Las organizaciones no son agentes como los individuos, los cuales tienen la opción de desarrollar una elección consciente y deliberada o seguir una regla de manera inconsciente (o subconsciente) y automática" (2006: 6).

^{viii} Dosi, Faillo y Marengo, al especificar el concepto de rutina establecen que "éste no implica ninguna presunta consideración de algún propósito evidente: una de las cosas más interesantes acerca de las rutinas es realmente que ellas se encuentran a menudo en contextos donde nadie puede explicar lo que son, excepto en términos vagos como 'la manera en que las cosas son hechas por aquí' (2003: 6).

^{ix} Definición Diccionario de la Real Academia, RAE, Capitalismo: Sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado.

^x David Ricardo nació en Londres, el 18 de abril de 1772 falleció en Londres 11 de septiembre de 1823 fue un economista inglés de origen judío sefardí-portugués, miembro de la corriente de pensamiento clásico económico, y uno de los más influyentes junto a Adam Smith.

^{xi} Thomas Malthus nació en Surrey, 13 de febrero de 1766 falleció en Bath, el 29 de diciembre de 1834 fue un clérigo anglicano y erudito británico con gran influencia en la economía política y la demografía.

^{xii} Joseph Schumpeter nació en Trest, Moravia un 8 de febrero de 1883 falleció en Taconic, Salisbury, el 8 de enero de 1950 fue un destacado economista austro-estadounidense, ministro de Finanzas en Austria (1919-1920) y profesor de la Universidad de Harvard desde 1932 hasta su muerte.

^{xiii} Extraído de <http://www.hondurastierralibre.com/2017/06/honduras-macro-y-microeconomia-un.html>, sábado 10 de junio del 2017.